

Противостояние

Есть разные мнения относительно того, сможет ли наш естественный разум противостоять искусственному. Представители власти любят утешить нас оптимистичной точкой зрения. То министр образования успокоит, что роботы никогда не заменят учителей, то глава Совета Федерации сообщит, что депутатам и чиновникам в этом смысле ничего не грозит. Но мы-то знаем, что во всех частных задачах робот, сделанный для решения именно этой задачи, у человека наверняка выиграет. Не сейчас, так чуть позже.

Но то речь о соревновании интеллектуальном, в котором специализированный искусственный разум обычно выигрывает, и время тоже работает на него. А как обстоят дела с противостоянием физическим? Здесь мы пока вынуждены ограничиваться серией фильмов о Терминаторе, из которых знаем, что и тут у человека мало шансов, если робот создан не для сортировки овощей, а именно для такого противоборства. Даже довольно неуклюжий T-800, оснащённый искусственным интеллектом и необходимым набором знаний об устройстве человека и его психике, легко выходит победителем из любого поединка.

А почему? Почему консервная банка с простыми манипуляторами и нейронной сетью внутри легко справляется с представителями *Homo sapiens*? Полагаю, потому, что мы в массе своей очень плохо решаем такую задачу. Мы эволюционно на неё не заточены. Мы плохо, медленно и, как правило, весьма шаблонно мыслим в бою. Несмотря на долгую историю войн, большинство из нас гораздо лучше справляются с интригами и манипулированием ближними, чем с прямым конфликтным взаимодействием. Столкнувшись с агрессией, мы обычно или теряемся, или, что ещё хуже, начинаем вести себя зеркально и бездумно. Даже армия помогает лишь немногим, большинству практически никак.

Добавьте описание

И что? Чем-то может помочь тут искусственный интеллект? Как ни странно, да. Человек в боевой ситуации — такая же кинематическая система, как те, что изучают робототехника, компьютерная анимация и даже разработчики компьютерных игр. Алгоритмы прямой и инверсной кинематики позволяют создать модель бойца (и противника) как схему кинематических цепей, а дальше — дело известное... Хотя, не всем.

Тут мы сталкиваемся с ситуацией, похожей на ту, что знакома успешным разработчикам алгоритмов электронной торговли. Создать такой алгоритм можно, а вот что делать дальше? Запустить его на рынок нельзя, это бомба, и такими вещами не шутят, если вы не сапёр. Что дальше? Дальше — тишина (*The rest is silence*), как сказал напоследок принц Гамлет. Но это с одной стороны. Другая состоит в том, что не следует думать, что и другие поступят так же.

Оригинал: vk.com/@komstin-confrontation,

DOI: 10.5281/zenodo.15676803

Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>

Email: kl@rifco.ru, ORCID: 0009-0006-7286-4803